

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MILLIY-MADANIY O‘ZIGA XOSLIGI

Baxramov Xabibillo Sadiqovich,
Andijon davlat universiteti
Xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376206>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklarning milliy-madaniy o‘ziga xosligini qiyosiy lingvomadaniy nuqtai nazardan o‘rganadi, hamda ikkita tildagi frazeologik iboralarining semantik, strukturaviy va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi va universal va madaniyatga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada shuningdek, ikki tilda frazeologik birliklarning majoziy tasvirlari, ramziyligi va kommunikativ funksiyalaridagi o‘xshashliklar va farqlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, lingvokulturologiya, madaniyatlararo muloqot, ingliz tili, o‘zbek tili, frazeologiya, qiyosiy tilshunoslik, tarjimashunoslik.

Abstract. This article analysis the national-cultural identity of phraseological units in English and Uzbek from a comparative linguocultural perspective, analyzes the semantic, structural and cultural features of phraseological units in both languages, and discusses their universal and culture-specific features. It also studies the similarities and differences in figurative images, symbolism and communicative functions of phraseological units in both languages.

Keywords: phraseological units, linguoculturology, intercultural communication, English, Uzbek, phraseology, comparative linguistics, translation studies.

Аннотация. В данной статье рассматривается национально-культурная идентичность фразеологических единиц в английском и узбекском языках с точки зрения сравнительной лингвокультурные, анализируются семантические, структурные и культурные особенности фразеологических единиц в обоих языках, а также обсуждаются их универсальные и культурно-специфические характеристики. В статье также рассматриваются сходства и различия в образных средствах, символической и коммуникативных функциях фразеологических единиц в обоих языках.

Ключевые слова: фразеологические единицы, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, английский язык, узбекский язык, фразеология, сравнительная лингвистика, перевод ведение.

Til nafaqat muloqot vositasi, balki millat madaniyati, dunyoqarashi, an‘analari va tarixiy tajribasining aksidir. Har bir tilda madaniy qadriyatlar va milliy o‘ziga xoslikni saqlaydigan noyob lingvistik birliklar mavjud. Bunday birliklar orasida frazeologik iboralar alohida o‘rin tutadi, chunki ular majoziy ma‘nolarni, hissiy munosabatlarni va ma‘lum bir xalq hayotida chuqur ildiz otgan madaniy birliklarni ifodalaydi. Frazeologik birliklar metaforik yoki ko‘chirilgan ma‘nolarga ega barqaror iboralardir. Ular tilning tarixiy rivojlanishi davomida shakllanadi va ko‘pincha millatning urf-odatlarini, an‘analari, e‘tiqodlari, mentaliteti va ijtimoiy tajribasini aks ettiradi. Shuning uchun frazeologik birliklar lingvomadaniy va qiyosiy lingvistik tadqiqotlarning muhim ob‘ektlari hisoblanadi. Ingliz va o‘zbek frazeologik birliklarini qiyosiy o‘rganish ham universal insoniy tushunchalarni, ham milliy-madaniy xususiyatlarni namoyish etadi. Ikki tildagi ba‘zi frazeologik iboralar o‘xshash ma‘nolarni ifodalashi mumkin bo‘lsa-da, ularning lingvistik shakllari, tasvirlari va madaniy ramziyligi ko‘pincha farq qiladi. Bu farqlar ingliz va o‘zbek tilida so‘zlashuvchi jamoalarning milliy xarakterini, tarixiy kelib chiqishini, turmush tarzini va qadriyatlar tizimini ochib beradi.

Tilshunoslarning fikriga ko‘ra, frazeologik birliklar bir nechta xarakterli xususiyatlarga ega, ya‘ni tuzilishning barqarorligi, semantik birlik, majoziy ma‘no, emotsional va ekspressiv rang berish,

nutqda takrorlanish va ular frazeologik birliklar ko'pincha folklor, tarixiy voqealar, urf-odatlar va an'analar, diniy e'tiqodlar, kundalik hayot, kasbiy faoliyatlardan kelib chiqadi

Ular millatning madaniy xotirasini aks ettiradi va ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va jamoaviy tajriba haqida ma'lumotni saqlaydi. Masalan: Ingliz tilida "*Break the ice*" ijtimoiy keskinlikni yengib o'tish va muloqotni boshlash degan ma'noni anglatadi. O'zbek tilida "*Ko'ngli tog'dek ko'tarildi*" haddan tashqari baxt va hissiy qoniqishni ifodalaydi. Ikkala ibora ham majoziy ma'noga ega, ammo ularning tasvirlari madaniy jihatdan o'ziga xosdir.

Milliy-madaniy o'ziga xoslik ma'lum bir millatning o'ziga xos madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi lingvistik elementlarni anglatadi. Frazeologik birliklar madaniyatga juda bog'liq, chunki ular ularni ishlatadigan xalqning mentaliteti, an'analari, geografiyasi, tarixi va dunyoqarashi bilan bog'liq. Inglizcha frazeologik iboralar ko'pincha quyidagilarni aks ettiradi, masalan:

"*Learn the ropes*" dengizchilik terminiga oid lug'atdan kelib chiqqan va biror narsa qanday ishlashini tushunishni anglatadi.

"*Hit the nail on the head*" amaliy fikrlashni aks ettiradi va biror narsani aniq to'g'ri aytishni anglatadi.

"*Time is money*" ingliz tilida so'zlashuvchi madaniyatda samaradorlik va unumdorlikning muhimligini ko'rsatadi.

Hayvonlar ramziyligi ingliz frazeologiyasida ham keng tarqalgan:

"*Busy as a bee*" qattiq mehnat qilishni anglatadi.

"*Black sheep*" ijtimoiy jihatdan boshqacha yoki muammoli oila a'zosini anglatadi.

Bu frazeologik iboralar ishga, individuallikka va ijtimoiy xulq-atvoriga madaniy munosabatlarni aks ettiradi.

Bundan tashqari, diniy ta'sirni ham kuzatish mumkin:

"*Taqiqlangan meva*"

"*Ko'r ko'rni yetaklaydi*"

Bunday iboralar Muqaddas Kitob manbalaridan kelib chiqqan va kundalik tilning bir qismiga aylangan.

O'zbek frazeologik birliklari quyidagilar bilan chambarchas bog'liq, masalan:

"*Mehmon otangdan ulug'*" o'zbeklarning mehmonlarni hurmat qilish an'anasini aks ettiradi.

"*Bir yoqadan bosh chiqarmoq*" birlik va jamoaviy hamkorlikni ifodalaydi.

"*Ko'ngli joyga tushdi*" hissiy xotirjamlik va yengillikni anglatadi.

Bu iboralar o'zbek madaniyatida ijtimoiy munosabatlar, hurmat va jamoaviy qadriyatlarining muhimligini ochib beradi.

Bulardan ko'rinib turibdiki, frazeologik birliklar xalqning dunyoqarashi, an'analari, tarixi va milliy mentalitetini aks ettiruvchi qimmatli lingvistik va madaniy hodisalardir. Ingliz va o'zbek frazeologik birliklarining qiyosiy tahlili ham umuminsoniy tushunchalarni, ham noyob milliy-madaniy xususiyatlarni namoyish etadi. Frazeologiyada milliy-madaniy o'ziga xoslikni o'rganish tilshunoslik, tarjimashunoslik, madaniyatlararo muloqot va xorijiy tillarni o'qitish uchun muhimdir. Frazeologik birliklarni tushunish o'quvchilarga nafaqat tilni, balki unda so'zlashuvchilarning madaniyati va mentalitetini ham yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuning uchun frazeologik tadqiqotlar madaniyatlararo kompetensiya, o'zaro tushunish va turli lingvistik va madaniy jamoalar o'rtasida samarali muloqotni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vinogradov V.. Основные типы фразеологических единиц русского языка. Москва, 1947.
2. Mahmudov N.. Til va madaniyat. – Toshkent: Fan, 2016.
3. Yusupov U.. Lingvokulturologiya asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2017.
4. Rahmatullayev Sh.. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
5. Mamatov A.. O'zbek frazeologiyasining lingvomadaniy xususiyatlari. – Toshkent, 2019.